

OLIV TA'LIM MUASASALARINI FANLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Sultanova Ozoda Rajabovna

Sa'dullayev Sanjar Salohiddinovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, charvochilik va biotexnologiyalari
universiteti o'qituvchilari

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanishning samarali jihatlari yoritilgan. O'quvchilarga talab doirasida ma'lim va bilimlarni yetkazib berishda, fan-texnika yutuqlaridan unumli foydalanish zarur.

Kalit so'zlar: Ta'lim, axborot texnologiyalari, dars, interfaol, pedagogik, barqaror taraqqiyot yo'llari.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.

Аннотация: В статье рассматриваются эффективные аспекты использования информационных технологий в образовательном процессе. Необходимо эффективно использовать достижения науки и техники для предоставления студентам информации и знаний в соответствии со спросом.

Ключевые слова: Образование, информационные технологии, урок, интерактивный, педагогический, пути устойчивого развития.

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract: The article discusses the effective aspects of using information technology in the educational process. It is necessary to effectively use the achievements of science and technology to provide students with information and knowledge in accordance with demand.

Keywords: education, information technology, lesson, interactive, pedagogical, sustainable development paths.

Kirish: Insonni har tomonlama tarbiyalash va ta'lim berish insoniyatning azaliy orzusi bo'lib, ajdodlarimiz ma'rifat va madaniyatini qanday qilib yosh avlodlarga o'rgatish, ularni komillikka yetaklash yo'llari, qonun-qoidalarini izlaganlar. Noan'anaviy ta'lim-o'quvchilarni kasbga qiziqtiruvchi bilim doiralarini kengaytiruvchi, ularda hozirjavoblik xususiyatlarini tarbiyalovchi, faollashtiruvchi va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi kabi didaktik funksiyalarni bajaradi. Tajribalarda ta'kidlaganidek, agar mashg'ulot odatdagi tinglab o'tirishga asoslangan usulda o'tkazilganda talabalar axborotning ko'pi bilan 20 % ni

o‘zlashtirgan bo‘lsa, ilg‘or pedagogik usullardan foydalanilganda esa, bu ko‘rsatkich 80-90% gacha oshganligi tasdiqlangan. Noan‘anaviy ta‘limning samaradorligi yana shundan iboratki, uning qatnashchilari yaxlit tizimli bilimga ega bo‘ladi va mustaqil ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanishi negizida bo‘lajak kasbiy faoliyatga oid boshlang‘ich ko‘nikmalar shakllantirilib o‘quv-tarbiyaviy jarayonini amaliyot bilan bevosita bog‘lab olib borishni ta‘minlaydi. Shuning uchun ham, u rivojlantiruvchi o‘qitishning yuqori samarali usullaridan biri bo‘lib hisoblanadi. O‘zbekiston o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritgan kundan boshlab xalqimizning tub manfaatlaridan kelib chiqib, demokratik taraqqiyot yo‘lini izchillik bilan amalga oshirishda strategik vazifani belgilab oldi. Yosh mustaqil davlatlarning havfsiz va barqaror taraqqiy etishi yo‘lida jahon miqyosida paydo bo‘lgan yangi salbiy ta‘sirlarga qarshi ichki immunitetni shakllantirish va mustahkamlash tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ta‘lim tizimiga yangi pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini olib kirish bugungi kunning muhim masalalari sirasiga kiradi. Ta‘lim -tarbiya jarayoniga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali bir qancha qulayliklar yaratiladi. Shu narsani e‘tibordan chetda qoldirmaslik kerakki, ayni paytda, axborot olish ko‘lami har qachongidan ham kengroq bo‘lib, yetarli darajada ko‘payib bormoqda. Demak, yurtimizda fan texnika rivojlangani sayin, axborot olish imkoniyati ham oshib boradi. O‘quvchilarga talab doirasida ma‘lumotlarni yetkazib berishda, fan-texnika yutuqlaridan unumli foydalanish zarur. O‘sib, ulg‘ayib kelayotgan yosh avlodni barkamol qilib tayyorlashda, yangi axborot texnologiyalaridan o‘z vaqtida va unumli foydalanishning istiqbolli tomonlari ko‘zga tashlanmoqda. Sir emaski, ta‘lim tizimida olib borilayotgan islohotlar yoshlarni har tomonlama yetuk shaxs qilib tarbiyalashga qaratilgan. Ammo, ta‘lim jarayonida ba‘zi holatlar ham ko‘zga tashlanadiki, masalan, an‘anaviy dars tizimidan voz kechmaslik, pedagogik texnologiyalardan foydalanmaslik, darslarni ijodkorlik bilan uyushtirmaslik kabi. Oqibatda, o‘quvchilar darsning subyektiga emas, balki, sust obyektiga aylanib qolmoqda. Tajribalar shuni tasdiqlamoqdaki, an‘anaviy dars tizimidan voz kechmaslik oqibatida o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, dunyoqarashning boyib borishi, mavzularni to‘liq idrok etish imkoniyati cheklanib qolmoqda. Ta‘limning barcha bo‘g‘inlarida olib borilayotgan tub islohotlar, asosan, yuqori malakali, zamon talablariga javob bera oladigan raqobatbardosh pedagog kadrlarni tayyorlashga bo‘lgan talabni, ehtiyojni qondirishga qaratilgan. Bugungi kunda umumta‘lim maktab o‘qituvchilari o‘z faoliyatida zamonaviy axborot texnologiyalaridan bemalol, o‘zgalar yordamisiz foydalana olishlari lozim. Jumladan, umumta‘lim maktab o‘qituvchilari ham pedagogik texnologiyalardan o‘z faoliyatlarida malakali mutaxassis sifatida foydalana olishlari uchun ma‘lum bir ma‘noda, shu yo‘nalish bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lishi zarur. Shuningdek, umumta‘lim maktab o‘qituvchilarida zamon, pedagogik texnologiya yordamida milliy-ma‘naviy qadriyatlarni shakllantirish ahamiyat kasb etadi. Chunki, zamonaviy pedagogik

texnologiyadan yangi axborot texnologiyalari bir qancha afzalliklarga ega ekanligi bilan ajralib turadi.

Bular xususan:

- o‘quvchilarni faollashtiradi;
- ijodiy yondashtiradi;
- vaqtni tejaydi;
- sezishni orttiradi;
- mustaqil fikrlashga undaydi;
- idrok qilish ko‘lamini oshirib, kengaytirib boradi.

Aynan shunday zamonaviy axborot texnologiyalardan unumli foydalanish orqali o‘quvchilarda ma’naviy qadriyatlarga bo‘lgan qiziqish hamda ularni e‘zozlash xususiyatlari rivoj topadi. AKT bilan ishlash jarayonida ma’naviyatimizga yot “ommaviy madaniyat”ga xos bo‘lgan axborotlarga qarshi kurashish uchun yoshlarda ma’naviy imunitetni shakllantirishga alohida e‘tibor qaratish lozim. Buning uchun umumta’lim maktab o‘qituvchilari: o‘quvchilarda AKT imkoniyatlaridan foydalangan holda milliy qadriyatlarga sodiqlik fazilatlarini shakllantirishi;

- milliy-ma’naviy qadriyatlarni targ‘ib etuvchi sayt materiallaridan ta’lim jarayonida unumli foydalana olishlari;

- AKT dan foydalangan holda dars ishlanmalarini va dars taqdimotlarini tayyorlashlarini bilishlari;

- milliy-ma’naviy qadriyatlarni targ‘ib etishda yangi AKT loyihalarini tayyorlash.

Bu, o‘z navbatida, ta’lim samaradorligining oshishiga olib keladi. Ta’lim-tarbiya jarayoniga axborot texnologiyalari imkoniyatlarini tatbiq etish ijobiy natija beradi. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib, milliy-ma’naviy qadriyatlarni o‘rgatish o‘quvchilarning har tomonlama erkin fikrlashiga, ijodiy yondashuviga, dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylanishiga sharoit yaratadi.

Adabiyotlar

1. Tolipov O‘.Q. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Toshkent: “Fan” 2001 179 b.
2. To‘rakulov O.X. Uzluksiz ta’lim.j. № 4, 2006, 107-111 b.
3. Djurayev R.X.va boshq. Uzluksiz ta’lim j. № 2, 2005, 14-28 b.